

УДК 666.942.82

ГАЗ ӨҢДЕУ ҚАЛДЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕГІ ЦЕМЕНТТІ ҰНТАҚТАУ ЖЕДЕЛДЕТКІШТЕРІНІҢ ЦЕМЕНТТІҢ ҚАТАЮЫ МЕН ҰСТАСУЫНА ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ

РИСТАВЛЕТОВ Р.А., КАМБАРОВ М.А., АУЕСБЕКОВА М.А.

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

Түйін. Бұл мақалада цементті ұнтақтау жеделдеткіштерін синтездеудің бүгінгі күнгі жағдайы талданып, цементті өндіру процесінің энергия тиімділігін арттыруға және цементтің физика-механикалық қасиеттерін жақсартуға мүмкіндік беретін ұнтақтау жеделдеткіштерін жергілікті газ өңдеу қалдықтары болып табылатын екіншілік диэтаноламиндер мен кілем өндірісі қалдықтары негізіне синтездеу мүмкіндігі мен қоспалардың цемент тасының беріктік жинау кинетикасы мен соңғы беріктігіне әсерін зерттеу нәтижелері көрсетілген. Талдау алканоламиндерге негізделген ұнтақтау жеделдеткіштерін синтездеу кезінде таңдалған шикізат диэтаноламин мен гидролизденген полиакрилонитрилдің полимерлі-химиялық түрленуі арқылы алуға болатынын және цемент үлгілеріне 10 грамм ұнтақтау жеделдеткіштерін қосу арқылы цемент тасының бастапқы және соңғы беріктігін арттыруға мүмкіндік беретінін көрсетті.

Кілтті сөздер: цемент, ұнтақтау жеделдеткіштері, газ өңдеу қалдықтары, метилдиэтаноламин, диэтаноламин, энергия тиімділік, беріктік.

Кіріспе

Қазіргі таңда өндірістік қалдықтарын тиімді басқару мәселесі әлемдік деңгейде өзекті болып отыр. Қалдықтарды бақылаусыз жинақтау экологиялық тепе-теңдіктің бұзылуына және табиғи ресурстардың сарқылуына алып келеді. Соңғы жүз жылдағы өнеркәсіп өндірісінің қарқынды дамуы бастапқы шикізатқа сұранысты арттырып қана қоймай, ірі көлемдегі қалдықтардың түзілуіне себеп болды. Өндіріс және тұтыну қалдықтарының ішінде басым бөлігін пайдалы қазбаларды өндіру қалдықтары құрайды (шамамен 92%), ал екінші орында өңдеу өнеркәсібі тұр.

Экологиялық тұрғыдан қауіпті салалардың бірі – мұнай және газ өнеркәсібі. Бұл салада қоршаған ортаға кері әсер ететін қалдықтар, соның ішінде аминдік ерітінділер (МДЭА, ДЭА) кең көлемде түзіледі. Сондықтан оларды қайта өңдеу және басқа өндіріс салаларында тиімді пайдалану тұрақты даму стратегиясының маңызды бағыты болып табылады.

Құрылыс материалдарын өндіруде энергия үнемдейтін технологияларды енгізу және қоршаған ортаны қорғау мәселелерін шешу қазіргі уақытта стратегиялық маңызды міндеттердің бірі. Бұл әсіресе цемент өнеркәсібі үшін өте маңызды, себебі цемент өндірісі көп мөлшерде энергия тұтынуды қажет етеді, соның ішінде клинкерді ұнтақтау процесіне зауыттағы жалпы энергия тұтынудың 45-50%-ы шығындалатыны белгілі. Сондықтан ұнтақтау процесін оңтайландыру өндіріс тиімділігін арттыру және шығындарды азайтуға мүмкіндік беретін өзекті мәселесі.

Осы мәселені шешудің тиімді тәсілі – ұнтақтау жеделдеткіштерін қолдану. Бұл қоспалар бөлшектердің жабысуын төмендетіп, дисперстілікті арттырады және диірмен өнімділігін жоғарылатады. Нәтижесінде энергия шығыны азайып, цементтің сапалық көрсеткіштері жақсарады [1-3].

Ұнтақтау жеделдеткіштері ретінде көбінесе алканоламиндер (диэтаноламин, триэтаноламин, триизопропаноламин), гликольдер (диэтиленгликоль, полиэтиленгликоль), сондай-ақ лигносульфонаттар, поликарбонаттар және полиакрилаттар қолданылады. Қоспалардың мөлшері әдетте цемент массасының 0,02–0,08% аспайды.

Ұнтақтау жеделдеткіштерінің әсері екі негізгі механизмге негізделген. Біріншісі – адсорбциялық әсер (П.А. Ребиндер эффектісі), яғни жаңа бет түзуге қажетті энергияның

төмендеуі. Екіншісі – ұнтақтау барысында пайда болатын электр зарядтарын бейтараптандыру. Алканоламиндер мен полигликольдер жоғары дипольдік моментінің арқасында зарядтарды компенсациялап, бөлшектердің қайта бірігуіне кедергі жасайды. Ал ең тиімді жеделдеткіштер осы екі механизмді біріктіретін кешенді қоспалар болып табылады.

Минералдық қоспалары бар портландцементті ұнтақтау кезінде технологиялық қиындықтар туындайды. Әктас клинкерге қарағанда жеңіл ұнтақталатындықтан, оның шамадан тыс ұнтақталуы орын алуы мүмкін. Сонымен қатар, әктас бөлшектерінің бетінде электр зарядтарының концентрациясы жоғары болады, бұл процестің селективтілігін күрделендіреді. Сондықтан мұндай жүйелерде тиімді жеделдеткіштерді таңдау ерекше маңызды [4].

Ғылыми әдебиеттерді талдау әлемде цементті ұнтақтау проблемасына ерекше көңіл бөлінетінін көрсетеді. Мәселен Wang және әріптестері [5] триэтаноламин мен гликоль негізіндегі жеделдеткіштердің әсерін зерттеп, бұл қоспаларды қолдану ұнтақтау процесінің энергия шығынын 12-18% дейін төмендететінін анықтап, нәтижесінде цементтің меншікті беті артып, бастапқы беріктік көрсеткіштері жақсаратынын дәлелдеген. Украиналық зерттеушілер [6] полимер негізіндегі интенсификаторларды қолдану ұнтақтау процесінің кинетикасын жылдамдататып, диірмен өнімділігін арттыратынын дәлелдеген. Fernández және әріптестері [7] органикалық қышқылдар мен беттік белсенді заттар цемент бөлшектерінің беттік керілуін төмендетіп, беріктікті 8–13%-ға арттыратынын анықтаған. Кобуа тобы [8] синтездеген көпфункционалды жеделдеткіштер ұнтақтау процесінің энергия шығынын 15-25%-ға дейін төмендететінін, ал Assaad [9] зерттеулерінде поликарбонаттар ұнтақтау тиімділігін 18-22%-ға арттыратынын анықтаған. Ресейлік зерттеушілер [10] алканоламиндер мен полигликольдердің клинкер дисперстілігін арттырып, энергия шығынын 10-20%-ға төмендететінін, сонымен қатар, цементтің гидратация кинетикасын жақсартып, бастапқы беріктік жинауына оңтайлы әсер ететінін, ал жапон ғалымдары [11] беттік-белсенді заттар бөлшектердің беттік энергиясын төмендетіп, агломерацияны азайтатынын, сонымен бірге ұнтақтау уақытын қысқартып, энергия тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретінін көрсеткен. Дегенмен Қазақстанда цементті ұнтақтау жеделдеткіштерін синтездеу бағытындағы зерттеулер жоқтың қасы.

Ғылыми әдебиеттерді талдау ұнтақтау жеделдеткіштерін синтездеуде бірнеше қосылыстар тобы кеңінен қолданылатынын көрсетті, соның ішінде беттік белсенді заттар, органикалық аминдер, полиолдар, олигомерлер және күрделі қоспалар [12, 13], бірақ олардың ішіндегі ең көп зерттелгендері - поликарбонат эфирі негіздегі жеделдеткіштер, бұл қоспалар цемент жүйелерінің жұмысқа қабілеттілігін жақсарту үшін клинкер диірмендерінде ұнтақтауға көмекші құрал ретінде кеңінен қолданылады [11-14]. Бұл зерттеулер поликарбонат эфирлерінің адсорбциялық жабындарды қалыптастыру арқылы цемент бөлшектерінің агломерациясын азайту арқылы ұнтақтау тиімділігін арттыра алатынын көрсетті. Сонымен қатар, мұндай полимерді қолдану цемент қамырының жылжымалылығын арттырып, сусұранысын төмендетуге мүмкіндік береді.

Материалдар мен зерттеу әдістері

Біз зерттеулерде цементті ұнтақтау жеделдеткіштерін синтездеу үшін шикізат ретінде қайта өңделген нитрил талшығы (ПАН, кілем өндірісінің қалдық өнімі), екінші реттік диэтаноламин (ДЭА) (PetroKazakhstan Oil Products LLC компаниясында газды өңдеуден қалған қалдық өнім), 8% натрий гидроксиді ерітіндісі, метанол және тұз қышқылын пайдаланыландық. Поликарбонат эфирлері нитрил топтарын гидролиздеу арқылы, яғни ПАН жоғары температура мен қысымда күшті сілтілермен өңдеу және этерификациялау арқылы синтезделді, алынған поликарбон қышқылы (немесе оның тұзы) қышқыл катализаторының қатысуымен диэтаноламинмен әрекеттестіріліп, эфир топтарын (поликарбонат эфирлері) түзеді.

ДЭА қалдықтарын аминдік құрылымының арқасында тиімді жеделдеткіш бола алатынын көрсетті. Бұл қосылыстар бөлшектер бетінде адсорбцияланып, электр зарядтарын бейтараптандырады және дисперстілікті арттырады.

Синтезделген жеделдеткіштерінің әсері «Стандартцемент» ЖШС М400 маркалы цементінде мемлекеттік стандарт талаптарына сәйкес зерттелді.

Нәтижелер және талдау

Алынған қоспаның цемент қамыры беріктігіне әсерін анықтау үшін тәжірибелік зерттеулер жүргіздік. Зерттеу нәтижесінде қоспалары бар цемент тасы үлгілерінің сығуға және иуге беріктігіне сынақтар жүргізілді. Ұнтақтау жеделдеткіштері негізіндегі үлгінің беріктігі бақылау үлгілерімен салыстырмалы (1-кесте) зерттелді.

Кесте 1 – Ұнтақтау жеделдеткіштері негізіндегі цемент тасының сығуға (а) және иуге (б) беріктігі

№	М400 портландцементі (г)	Су (мл)	Ұнтақтау жеделдеткіші (г)	Үлгілердің сығуға және иуге беріктігі					
				2 тәулік МПа		7 тәулік МПа		28 тәулік МПа	
				а	б	а	б	а	б
1	2	3	4	5		6		7	
2	1000	250	-	17,1	3,7	28,3	4,8	41,1	6,5
3	1000	225	5	22,3	4,1	33,2	5,1	45,9	6,6
4	1000	225	10	23,5	4,4	35,8	5,3	48,5	7,4
5	1000	225	20	22,7	4,6	37,9	5,1	48,9	7,6

1 кесте нәтижелерінен көрінгендей 5 грамм ұнтақтау жеделдеткіші бар цемент тасының сығуға беріктігі бақылау үлгісімен салыстырғанда 2 тәуліктік мерзімде 30,4%-ға, 7 тәуліктен кейін 17,3%-ға, ал 28 тәуліктен кейін 11,6%-ға жоғары болатыны анықталды. Үлгілердің иуге беріктігі 2 тәуліктен соң 10,8%-ға, 7 тәуліктен соң 6,25%-ға және 28 тәуліктен кейін 1,5%-ға жоғары болды. Ұнтақтау жеделдеткіші мөлшерін 10 г дейін арттырған кезде цемент тасының сығуға беріктігі сәйкесінше 2 тәуліктен кейін 37,4%-ға, 7 тәуліктен соң 26,5%-ға және 28 күннен кейін 18,0%-ға жоғары екені анықталды. Бұл үлгілердің иуге беріктігі 2 күннен кейін 18,9%-ға, 7 күннен кейін 10,4%-ға және 28 күннен кейін 13,8%-ға жоғары болды. Жеделдеткіш қоспаның мөлшерін 20 г дейін арттыру цемент тасы беріктігінің пропорционалды артуына ықпал етпейтінін көрсетеді. Бұл жеделдеткіш қоспалардың бетонның беріктігін арттыруда өте маңызды рөл атқаратынын, цемент араласпасының біріншілік және екіншілік гидратациясына белсенді қатысатынын көрсетеді.

Оларды қайта өңдеу өндірістік шығындарды төмендетіп қана қоймай, экологиялық жүктемені азайтады. Осылайша, қалдықтарды кәдеге жарату мен энергия үнемдеуді үйлестіретін кешенді шешім ұсынылады.

Қорытынды

- Әдеби шолу полиамидті полиэлектрлиттерге негізделген ұнтақтау жеделдеткіштерін синтездеу кезінде таңдалған шикізат диэтаноламин мен гидролизденген полиакрилонитрилдің полимерлі-химиялық түрленуі арқылы алуға болатынын көрсетті.

- 10 грамм ұнтақтау жеделдеткіштерін қосу арқылы алынған цемент тасының сығуға беріктігі сәйкесінше 2 тәуліктен кейін 37,4%-ға, 7 тәуліктен соң 26,5%-ға және 28 күннен кейін 18,0%-ға жоғары болатынын, ал иуге беріктігі 2 күннен кейін 18,9%-ға, 7 күннен кейін 10,4%-ға және 28 күннен кейін 13,8%-ға жоғары болатынын көрсетті. Осылайша, 1000 грамм цементке 10 грамм химиялық қоспа қосу оңтайлы құрам болатынын көрсетті.

- Зерттеулер AP206102705 «Жергілікті шикізаттар негізінде цементті ұнтақтау жеделдеткіштерін әзрлеу және алу» гранттық қаржыландырылатын жоба күнтізбелік жоспарына сәйкес жүргізілді.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. Мелентьева Е.Н. Обращение с отходами нефтегазодобывающей отрасли: состояние и перспективы / Е.Н. Мелентьева, А.В. Румянцева. — Текст: электронный // Система управления экологической безопасностью: сборник трудов XVII международной научно-практической конференции (Екатеринбург, 19-20 мая 2023 г.). - Екатеринбург: УрФУ, 2023. - С. 66-71.
2. Ходаков Г.С. Тонкое измельчение строительных материалов. - М.: Издательство литературы по строительству, 1972г.
3. Молчанов, Владимир Иннокентьевич. Активация минералов при измельчении / В.И. Молчанов, О.Г. Селезнева, Е.Н. Жирнов. - Москва: Недра, 1988
4. Tanaka I., Koishi M., Shinohara K. A study on the process for formation of spherical cement through an examination of the changes of powder properties and electrical charges of the cement and its constituent materials during surface modification // Cement and Concrete Research. – 2002. – Vol. 32. – P. 57–64.
5. Wang, J. F., Wang, D. M., Li, D. L., Tang, G. B., & Du, C. D. (2013). *The theoretical research on development direction of cement grinding aids*. Advanced Materials Research, 668, 269–273. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.668.269>
6. Poliuzhyn, I., Il'nyts'kyi, Z. M., Tsyupko, F. I., & Laruk, M.M. (2018). *Kinetics of grinding for cement clinker using new industrial grinding aids*. CTAS, 1(1), 12-20. <https://doi.org/10.23939/ctas2018.01.012>
7. Fernández, J. M., et al. (2020). *Effect of organic acids and surfactants as grinding aids on mechanical properties of cement particles*. Cement and Concrete Research, 134, 106050. <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2020.106050>
8. Kobya, V., Kaya, Y., Kuran, Ö., Kaya, Y., Mardani, A., & Ramyar, K. (2026). *An approach to modified grinding aid for green cement production: synthesis, characterization, and compatibility with cement*. Scientific Reports, 16, 4901. <https://doi.org/10.1038/s41598-026-35585-4>
9. Assaad, J., Kaya, Y., Şahin, H.G., & Mardani, N. (2024). *Influence of grinding aids on the grinding performance and rheological properties of cementitious systems*. Materials, 17(21), 5328. <https://doi.org/10.3390/ma17215328>
10. Гуляков Е.Г., Хозин В.Г., Боровских И.В., Ганеева Ю.М. Влияние суперпластификаторов на размолоспособность портландцемента при получении цементов низкой водопотребности // Известия КГАСУ, 2024, № 2(68), с. 77-91, DOI: 10.48612/NewsKSUAE/68.7, EDN: GINAGZ
11. Öner, M. (1986). *The effect of surface-active agents on the grinding of cement clinker*. Memoirs of the Faculty of Engineering, Kyoto University, 48(2), 103–118.
12. Черненко В.В. Интенсификаторы помола цементного клинкера // 2024, Том 7, №4 / 2024, Vol. 7, Iss. 4 ISSN 2619-0575 <https://cb-journal.ru> DOI: <https://10.58224/2619-0575-2024-7-4-13-24>
13. X. Gao, Y. Yang, H. Deng, Utilization of beet molasses as a grinding aid in blended cements, Constr. Build. Mater. 25 (2011) 3782–3789, <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.04.041>.
14. J. Plank, K. Pöllmann, N. Zouaoui, P.R. Andres, C. Schaefer, Synthesis and performance of methacrylic ester based polycarboxylate superplasticizers possessing hydroxyl terminated poly (ethylene glycol) side chains, Cem. Concr. Res. 38 (2008) 1210-1216, <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2008.01.007>.